

Донозологическая диагностика нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава речного транспорта

Мирютова Наталья Федоровна, д.м.н., профессор, руководитель отделения
Фокин Василий Александрович, д.т.н., научный сотрудник
Самойлова Инна Маратовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник
Абдулкина Наталья Геннадьевна, д.м.н., зам. генерального директора
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»,
Томская область, г. Северск, Россия

Резюме. Цель: разработка методологических подходов к донозологической диагностике нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава речного транспорта.

Материалы и методы. У 101 работника плавсостава речного транспорта проведена оценка антропометрических и функциональных показателей с расчетом адаптационного потенциала, функционального состояния слухового анализатора методом тональной пороговой аудиометрии. В основу предлагаемой методики оценки прогностической значимости показателей донозологической диагностики нейросенсорной тугоухости (НСТ) положена модель логистической регрессии.

Результаты. Выявлено наличие донозологических нарушений, являющихся благоприятным фоном для развития профзаболеваний: напряжение адаптационных механизмов в 35% случаев, снижение адаптационных возможностей у 15% работников, срыв адаптации у стажированных работников. Выявлены положительные корреляционные взаимосвязи порогов слышимости у работников плавсостава речного транспорта и непродуцируемых факторов риска нейросенсорной тугоухости.

К критериям донозологической диагностики нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава речного транспорта относятся возраст, стаж работы, уровень адаптационного потенциала. Расчет риска развития нейросенсорной тугоухости проводится с использованием прогностической модели.

Заключение. Представлен новый методический подход к проведению донозологической диагностики профессиональных заболеваний у работников плавсостава речного транспорта.

Ключевые слова: критерии донозологической диагностики, прогностическая модель, нейросенсорная тугоухость.

Prenosologic diagnosis of sensorineural hearing loss in the employees of the river transport fleet

Miryutova Natalia F., DM, Professor, Head of Department

Fokin Vasily A., DT, Researcher

Samoilova Inna M., Leading Researcher

Abdulkina Natalya G., Deputy of General Director

Federal state budgetary institution "Siberian Federal science-clinical center of Federal medicobiological agency" (FSBI SibFSCC of FMBA Russia), Seversk, Russian Federation

Abstract. Aims: Development of methodological approaches to the prenosological diagnosis of sensorineural hearing loss in river transport fleet.

Materials and methods: The assessment of anthropometric and functional parameters with the calculation of adaptation potential and functional state of the hearing analyzer by the method of tonal threshold audiometry was carried out in 101 employees of the river transport floating staff. The basis of the proposed methodology for assessing the prognostic significance of indicators of prenosological diagnostics of sensorineural hearing loss (NHS) is the model of logistic regression.

Results: The presence of prenosological disorders, which are a favorable background for the development of occupational diseases, was revealed: the tension of adaptation mechanisms in 35% of cases, a decrease in the adaptation capacity of 15% of employees, the failure of adaptation in the trainees. Positive correlations of hearing thresholds were revealed in the employees of river transport fleet and nonproductive risk factors of sensorineural hearing loss.

Criteria for presumptive diagnostics of sensorineural hearing loss in river transport crew include age, length of service, and level of adaptation potential. The risk of sensorineural hearing loss is calculated using a predictive model.

Conclusions: A new methodical approach to the conduct of prenosological diagnostics of occupational diseases for employees of the river transport floating staff is presented.

Keywords: Criteria for prenosological diagnostics, prognostic model, sensorineural hearing loss.

Введение

Производственная деятельность работников плавсостава внутреннего водного транспорта связана с влиянием вредных производственных факторов – общей вибрации и шума, возникающих от работы гребного вала, технологического оборудования судна и передающихся в производственные или жилые помещения. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. N 417н у лиц, контактирующих с общей вибрацией и шумом, профессиональными заболеваниями являются нейросенсорная тугоухость (НСТ) и вибрационная болезнь (ВБ).

По результатам обследований выявлено, что работники плавсостава имеют факторы риска и различные нарушения, являющиеся благоприятным фоном для развития профессионально обусловленной патологии [1, 2]. Чем ранее выявлены нарушения, тем выше вероятность их стабилизации или купирования [3, 4]. Поэтому важным направлением медицинского обслуживания плавсостава может стать донозологическая диагностика. При рассмотрении перспектив развития системы медицинской профилактики профессиональных заболеваний акцентируется внимание на углублённых периодических медосмотрах [5].

При оценке состояния органа слуха у лиц шумоопасных профессий важно выявлять не только работников с клиническими признаками профессиональной тугоухости, но так называемую «доклиническую, аудиометрическую» форму профессионального поражения, которую принято называть «признаками воздействия шума на орган слуха» [6]. К производственным факторам риска развития профессиональной тугоухости относят ряд эндогенных факторов, в частности повышенное артериальное давление и другие сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания (уровень доказательности рекомендаций в соответствии с критериями SIGN, 2011 2+, степень силы рекомендаций В) [6]. Одним из ведущих прогностических критериев состояния организма является уровень его адаптационных возможностей [7]. Снижение адаптационных возможностей организма служит неблагоприятным признаком для прогноза и одной из ведущих причин возникновения и развития заболеваний [8].

Оценка профессионального риска с последующей защитой временем является популяционной основой сохранения здоровья и продления трудового долголетия работающего населения [5]. Рядом авторов предлагается внедрение в практику периодических медицинских осмотров оценки профессионального риска [3, 5].

Таким образом, в целях продления профессионального долголетия работников плавсостава речного транспорта необходима диагностика ранних (доклинических) признаков развития профессиональных заболеваний (донозологическая диагностика) для своевременного проведения профилактических мероприятий.

Материалы и методы

Обследован 101 работник открытого акционерного общества «Томская судоходная компания», которые имели производственный контакт с общей вибрацией (уровень виброускорения

60-76 дБ, класс условий труда 3.1) и шумом (80-110 дБА, класс условий труда 2) на рабочих местах. Работники относились к двум группам профессий: II группа (командный состав при совмещении профессий – судоводители-судомеханики) и IV группа (механико-судовая служба). Все обследуемые (мужского пола) поделены на стажевые группы: 1 группа – 39 человек со стажем работы до 10 лет, 2-я – 17 человек со стажем работы 11-20 лет и 3-я – 45 человек со стажем более 20 лет. Средний возраст работников плавсостава в 1 группе 32,1±7,8 лет, во 2 – 40,4±3,4 года и 3 – 52,9±6,6 лет. Удельный вес профессиональных групп был сопоставим в стажевых группах: командный состав 44-48% человека, механико-судовая служба – 52-56%.

В рамках периодического медосмотра (ПМО) всем работникам проводилась тональная пороговая аудиометрия с использованием устройства MAICO ST 20, оценка антропометрических и функциональных показателей, таких как возраст в годах (В), рост в сантиметрах (Р), масса тела в килограммах (МТ), систолическое и диастолическое (САД и ДАД) артериальное давление в мм рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС), расчет производных показателей (адаптационный потенциал, АП) по формуле [9]:

$$\text{АП} = 0,011 \cdot \text{ЧСС} + 0,014 \cdot \text{САД} + 0,008 \cdot \text{ДАД} + 0,014 \cdot \text{В} + 0,009 \cdot \text{МТ} - 0,009 \cdot \text{Р} - 0,27.$$

В основу предлагаемой методики оценки прогностической значимости показателей донозологической диагностики НСТ положена модель бинарной логистической регрессии, позволяющая оценить вероятность p отнесения обследуемого к одному из состояний (группа риска - здоров):

$$p = \frac{\exp(b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)}{1 + \exp(b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)}$$

где: b_0 – константа,

b_1, b_2, \dots, b_n – коэффициенты при независимых переменных,

x_1, x_2, \dots, x_n – измеренные значения показателей у обследуемого работника.

Если рассчитанное значение $p < 0,5$, то работник относится к группе риска, если $p \geq 0,5$, то работник относится к группе здоровых.

Полученные данные обработаны с использованием статистического пакета PASW Statistics 18, версия 18.0.0 (лицензионный договор 20100810-1 от 10.08.2010). Статистические данные представлены в виде $M \pm \sigma$, где M – среднее значение, σ – средне-квадратичное отклонение. Оценку различий средних значений показателей между группами проводили с использованием U -критерия Манна-Уитни. Для анализа частот встречаемости показателей в стажевых группах применялся критерия χ^2 Пирсона. Корреляционный анализ проводили методом ранговой корреляции с расчетом коэффициента Спирмена (R_s). Критический уровень статистической значимости различий при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

При исследовании слухового анализатора у судоводителей-судомехаников клинических признаков профессиональной тугоухости не выявлено

(средние значения порога слышимости при стаже 1-10 лет 19-20 дБ, 11-20 лет 20-21 дБ, при стаже более 20 лет - 23 дБ). При этом у 8 работников со стажем 11-20 лет, а также у всех стажированных работников данной профгруппы выявлены признаки воздействия шума на орган слуха («доклиническая аудиометрическая» форма профессионального поражения при пороге слышимости 11-25 дБ). У работников механико-судовой службы также не выявлено признаков профессиональной тугоухости (средние значения порога

слышимости 19-22 дБ, у стажированных работников 23 дБ.). При этом в 85% случаев при стаже 1-10 лет и у всех работников механико-судовой службы со стажем более 11 лет выявлены признаки воздействия шума на орган слуха.

Согласно таблице 1 средние значения показателей аудиограммы с обеих сторон не превышали значение 26 дБ, соответствующее профессиональной тугоухости обследуемых.

Таблица 1 - Показатели аудиометрии в децибеллах работников речного транспорта в разных стажевых группах (M±σ)

Стажевые группы	Частота звуковых волн, Гц			
	500	1000	4000	8000
1 (n=39)	19,53±0,19	19,52±0,06	19,54±0,12	19,52±0,19
	19,52±0,06	19,51±0,25	19,53±0,06	19,53±0,12
2 (n=17)	20,20±0,21	20,21±0,12	20,22±0,12	20,23±0,16
	18,75±0,08	18,76±0,08	18,77±0,08	18,78±0,12
3 (n=45)	23,09±0,34	23,11±0,27	23,10±0,40	23,14±0,20
	23,59±0,29	23,59±0,13	23,60±0,27	23,63±0,34

Примечание: в числителе указаны значения показателя справа, в знаменателе - слева.

Нами выявлены положительные корреляционные взаимосвязи стажа работы и показателей аудиометрии на 4000 Гц справа ($R_s=0,69$, $p<0,001$) и слева ($R_s=0,67$, $p<0,001$), на 8000 Гц справа ($R_s=0,72$, $p<0,001$) и слева ($R_s=0,58$, $p=0,002$).

При анализе производственных факторов риска нейросенсорной тугоухости выявлено, что удовлетворительная адаптация (АП < 2,60) выявлена у большинства (67% случаев, 26/39) работников с малым стажем. В других стажевых группах ситуация статистически значимо отличалась: в стажевой группе 11-20 лет оптимальный уровень адаптации зафиксирован в 35% случаев (6/17) ($\chi^2=12,5$, $df=1$, $p<0,001$) и у стажированных - только в 7% случаев (3/45) ($\chi^2=18,2$, $df=1$, $p<0,001$). У 35% работников (35/101) выявлено функциональное напряжение (АП от 2,60 до 3,09), в том числе у 20% (8/39) с малым стажем работы, у 53% (9/17) при стаже работы 11-20 лет и у 40% (18/45) стажированных работников. При увеличении стажа работы возрастает удельный вес работников с неудовлетворительной адаптацией (АП от 3,10 до 3,49): она выявлена у 12% (2/17) работников со стажем 11-20 лет и у 20% (9/45) со стажем более 20 лет ($\chi^2=6,4$, $df=1$, $p=0,011$). При стаже работы до 20 лет срыв адаптации (АП 3,50 и выше) зафиксирован в единичных случаях, что отличается от ситуации в группе с большим (более 20 лет) стажем (33%, 15/45, $\chi^2=12,250$, $df=1$, $p<0,001$).

Получены статистически значимые ($p<0,001$) отличия уровня адаптационного потенциала у работников со стажем 1-10 лет (2,63±0,47 балла) и более 20 лет (3,24±0,51 балла), а также - между группами работников со стажем 11-20 лет (2,76±0,26 балла) и более 20 лет ($p<0,001$). Выявлены положительные корреляции между уровнем адаптационного потенциала и стажем работы ($R_s=0,65$, $p<0,001$).

Таким образом, у 65% обследованных работников отмечено снижение адаптационных возможностей,

срыв адаптации выявлен только у работников с большим трудовым стажем (более 20 лет).

Нами выявлены средней силы положительные корреляционные взаимосвязи порогов слышимости и производственных факторов риска нейросенсорной тугоухости, таких как систолическое артериальное давление на частотах 4000 Гц ($R_s=0,38$, $p=0,001$) и 8000 Гц ($R_s=0,37$, $p=0,001$), диастолическое артериальное давление ($R_s=0,27$, $p=0,011$) и $R_s=0,26$, $p=0,013$) и адаптационный потенциал (на 4000 Гц $R_s=0,43$, $p<0,001$; на 8000 Гц $R_s=0,45$, $p<0,001$).

Полученные результаты указывают на то, что адаптационный потенциал, наряду с возрастом и стажем работы может являться прогностическим критерием для донологической диагностики нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава внутреннего водного транспорта. Эти показатели были нами в дальнейшем использованы для построения прогностической модели методом бинарной логистической регрессии. Для определения коэффициентов модели была использована обучающая выборка, состоящая из 72 человек, из которых группу риска составили 44 и группу здоровых 28 человек. При контакте с производственным шумом происходит повышение порогов звуковосприятия преимущественно на высокие частоты, при этом на начальных стадиях нарушения слуха изменения аудиометрической кривой регистрируются на частоте 4000 Гц [6]. Поэтому условием отнесения обследуемого к группе риска («золотой стандарт») являлось повышение порога слышимости звуковых волн на частоте 4000 Гц (справа или слева) с 11 до 25 дБ [6].

Полученная методом логистической регрессии модель для НСТ статистически значима $\chi^2=20,25$, $p<0,001$ и имеет следующий вид:

$$p = \frac{\exp(-0,620 + 0,030 * \text{Стаж} + 0,107 * \text{Возраст} - 0,123 * \text{АП})}{1 + \exp(-0,620 + 0,030 * \text{Стаж} + 0,107 * \text{Возраст} - 0,123 * \text{АП})}$$

Операционные характеристики модели составили: чувствительность – 71,7%, специфичность – 81,6% и диагностическая точность – 76,8%. В таблице 2 представлены результаты оценки качества прогноза, полученные с помощью логистической регрессионной модели по данным обучающей выборки, и их сравнение с классификацией по клинической информации.

Таблица 2 – Классификационная матрица

Состояние	Предсказано по модели абс.(%)		
	Группа риска	Здоров	Всего
Группа риска	37 (84,1%)	7 (15,9%)	44
Здоров	12 (42,9%)	16 (57,1%)	28
Всего	49	23	72

С применением построенной модели была проведена количественная оценка риска развития НСТ у исследуемых категорий работников плавсостава речного транспорта «Томской судоходной компании» (101 сотрудник) в зависимости от стажа. Было показано, что у судоводителей-судомехаников с малым (менее 10 лет) стажем работы, признаков воздействия шума на орган слуха не выявлено, риск развития НСТ выявлен у 44% работников со стажем 11-20 лет и у 70% стажированных работников. В то же время, у работников механико-судовой службы даже при малом стаже выявлялся риск развития НСТ в 6% случаев. При увеличении стажа работы повышался риск развития НСТ (при стаже 11-20 лет – у 50% работников, стаж более 20 лет – у 84% работников). Следует отметить, что к группе риска развития нейросенсорной тугоухости были отнесены не только работники с большим стажем, но и работники механико-судовой службы со стажем до 10 лет.

Работники групп риска не имеют ограничений по профессиональной пригодности, но наличие донологических изменений является основанием для проведения мероприятий по профилактике прогрессирования изменений со стороны органа слуха [6].

Заключение

Проведенные исследования выявили наличие у работников плавсостава внутреннего водного транспорта донологических нарушений, таких как напряжение адаптационных механизмов, снижение адаптационных возможностей, являющихся благоприятным фоном для развития профзаболеваний. Выявлены положительные корреляционные взаимосвязи средней силы порогов слышимости со стажем работы и непроизводственными факторами риска нейросенсорной тугоухости.

Впервые показана возможность использования адаптационного потенциала как критерия для донологической диагностики нейросенсорной тугоухости у работников плавсостава речного транспорта. Построенная методом бинарной логистической регрессии прогностическая модель, предикторами которой являются адаптационный потенциал, возраст и стаж работы, может быть рекомендована для оценки состояния донологических изменений адаптационно-приспособительных процессов у работников плавсостава речного транспорта.

Конфликт интересов и вклад авторов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФМБА России.

Соответствие принципам этики

Обследование работников проводилось в соответствии с «Правилами клинической практики в Российской Федерации» (2003) и со стандартами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека». Все обследуемые работники подписывали информированное согласие на участие в исследовании.